

BOZOR IQTISODIYOTI VA UNING TIZIMI

Masharipov Behruzбек

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Xushboqov Kamol Gayrat o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Qurbonaliyev Abdullo Umarali o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisda “bozor” iqtisodiyotining raqobat mexanizmlarini tahlil qiladi va talab takliflarining narxlarini o'zgarishiga ta'sirini o'rnatadi. Hamda bozordagi yashirin ko'llarni ro'li hakida tohtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Bozor iqtisodiyoti, talab va taklif, raqobat, hususiy mulk, bozor tizimi, kapitalizm, yashil iqtisodiyot.

Erkin raqobatga asoslangan bozor iqtisodiyoti resurslarga xususiy mulkchilik, iqtisodiy faoliyat va tadbirkorlikda erkinlik, iqtisodiy faoliyatni tartibga solish va muvofiqlashtirishda bozor mexanizmidan foydalanish bilan tavsiflanadi. Raqobat sharoitida tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish, resurslar bilan ta'minlash ko'plab mustaqil harakat qiluvchi xaridor va sotuvchilarning mavjudligini anglatadi.

Davlatning iqtisodiy jarayonlarga aralashuvi cheklangan. Shu munosabat bilan davlatning roli xususiy mulkni himoya qilish va erkin bozor faoliyati uchun qulay shart-sharoit yaratadigan ishonchli huquqiy kafolatlarni o'rnatishdan iboratdir. Bozoriqtisodiyoti – bu erkin tadbirkorlik, xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasidagi shartnoma munosabatlari tamoyillariga asoslangan iqtisodiyotdir.

Bozor iqtisodiyoti – bu xususiy mulk va tovar-pul munosabatlari asosida tadbirkorlik va tanlash erkinligi tamoyillariga asoslangan ijtimoiy-iqtisodiy tizimdir, bu bozorning o'zini o'zi tartibga solish asosida tashkil etilgan iqtisodiyot bo'lib, unda ishtirokchilarning harakatlarini muvofiqlashtirish bevosita davlat tomonidan, ya'ni qonun chiqaruvchi va sud hokimiyati tomonidan amalga oshirilsa, ijro etuvchi hokimiyat tomonidan faqat bilvosita, ya'ni turli soliqlar, yig'imlar, imtiyozlar va boshqalarni joriy etish orqali amalga oshiriladi. Bu faqat xaridorlarning o'zlari, tovarlar va xizmatlarni etkazib beruvchilarning qarorlari taqsimot tuzilmasini belgilaydigan iqtisodiyotdir. Biznes tarixi nuqtai nazaridan bozor iqtisodiyoti – bu institusional muhitda stixiyali bozor operatsiyalari mexanizmi va tegishli institutlarning hukmronligi bilan boshqariladigan va tartibga solinadigan iqtisodiy tizimdir. Bir qator iqtisodchi olimlarning fikricha, shartnoma erkinligiga asoslangan hamda talab va taklif qonuniga ko'ra narx belgilanishiga va unga teskari bo'lgan pul massasining aylanmasiga (ya'ni, tovar-pul bozori tizimiga), tovar ayirboshlash va taqsimlashning tarixiy jihatdan belgilangan va tarixiy o'tkinchi shakllariga «bozor» deyiladi.

Bozor iqtisodiyoti ishlab chiqarish omillariga xususiy mulkchilik, tadbirkorlik manfaati, raqobat, xaridor va sotuvchilar o'rtasidagi ayirboshlash munosabatlarini

tartibga soluvchi narx mexanizmiga asoslanadi. Erkin bozor nazariyasi muallifi A.Smitdir. U xalqning boyligi mehnatga layoqatli aholi soni va mehnat unumdorligiga bog'liq, deb hisoblagan. Bozor iqtisodiyoti sharoitida boylarning maksimal o'sishi uchun shart-sharoit yaratiladi, bu erda har bir kishi foyda olishga intilib, butun xalqning farovonligiga hissa qo'shadi. A.Smit bozorning narx mexanizmini ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilarning harakatlarini boshqaradigan «ko'rinmas qo'l» deb ta'riflagan. Davlatning tartibga solish ta'siri erkin bozor munosabatlari, xususiyl tadbirkorlikning namoyon bo'lishi va amalga oshirilishiga to'sqinlik qiladi va shuning uchun A.Smitning fikricha, bu nomaqbuldir. Davlatning roli soliq yig'ish, qonunlar o'rnatish, jamoat tartibini saqlash va kambag'allarga yordam berishdan iborat bo'lishi kerak. Bozor iqtisodiyotining asosini korxonalar tashkil etadi. Zamonaviy jamiyatda yalpi ichki mahsulotning asosiy qismini ishlab chiqaradigan korxonalar. Ayni paytda O'zbekistonning milliy iqtisodiyotida 474,4 mingta nodavlat korxonalar faoliyat yuritmoqda. Ular mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha turli ishlarni amalga oshiradilar, turli xizmatlar ko'rsatadilar va shu orqali milliy boylar iste'mol qilish va ko'paytirish uchun zamin yaratadilar. Bozor sharoitida korxonalar tegishli davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan so'ng yuridik shaxs maqomiga ega bo'ladi va foyda olish maqsadida o'z xo'jalik faoliyatini mustaqil ravishda amalga oshiradilar. Shunday qilib, korxonalar maksimal foyda olish maqsadida mahsulot ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish bo'yicha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq tashkil etilgan va yuridik shaxs huquqlariga ega bo'lgan mustaqil xo'jalik yurituvchi subyektdir.

Mulk-tushunchasi fan miqyosida va hayotda ko'p asrlar davomida shakllangan. Bu tushuncha iqtisodiyot fani paydo bo'lishidan ancha oldin ilmiy muomalaga kiritilgan. Mulk barcha iqtisodiy tizimlarning fundamental asosidir. Shuning uchun ham mulk iqtisodiy kategoriya sifatida ko'pgina olimlarning tadqiqot obyekti bo'lib kelgan. Mulk ko'p xossa va sifatlarga ega bo'lgan juda murakkab hodisa bo'lib, u turli shakllarda namoyon bo'lib, ilmiy bilishning turli sohalarida tahlil obyekti sifatida asos bo'lib xizmat qiladi. Mulkiy munosabatlarning shakli jamiyatning iqtisodiy tuzilishini belgilaydi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Iqtisodiyot nazariyasi (M.Mamatov, T.Jo'rayev...), Yashil iqtisodiyot, (profesir N.G.Muminov, dosent D.R.Rustamov)
2. Burxonov Shexroz Azamat o'g'li. (2023). BOZOR IQTISODIYOTI. "ilmfan" journal of science, 1(3), 37-42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8098545>
3. M.B.Bekmuradov., X.X.Shodiyev. "Menejment nazariyasi va amaliyoti". Magistrlar uchun o'quv qo'llanma. Toshkent -2021 y. "Zamon poligraf" OK nashriyoti. 272 b.4.
4. Zamonaviy menejment nazariyasi va amaliyoti (o'quv qo'llanma Akademiya Toshkent 20065.
5. Haydarov A. Ijodiy faoliyatni rejalashtirish va boshqarish-Toshkent. "Kamalak" 2019. 192 b.